
Alisher Navoiy ijodida harfiy san'atlar**Abrorjon Alisher o'g'li Ne'matov**

Toshkent Perfect Universty,

Pedagogika va Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Istiqlol yillarida mumtoz adabiy merosimiz, xususan, Alisher Navoiy ijodiga munosabat tubdan yangilandi. Endilikda ulug' shoir adabiy merosini chuqurroq tadqiq etish, u ilgari surgan g'oyalarning falsafiy asoslarini teranroq anglash, asarlarida ifodasini topgan komil inson muammosini mohiyatini tushunishga alohida e'tibor berilmoqda. Bugungi kunda yoshlar qalbida milliy g'urur, o'zlikni anglash, go'zallik va nafosatga shaydolik tuyg'ularini kamol toptirishda Navoiy asarlarni muhim manba bo'la oladi.

Kalit so'zlar: doston, g'azal, she'riy san'atlar, she'riy janrlar, bayt, misra

Respublikamiz Birinchi Prezidenti I.A.Karimov mumtoz adabiyotimiz, xususan, Alisher Navoiy ijodiy merosini yuksak ma'naviy qadriyat sifatida alohida e'tirof etadilar. Prezidentimiz Navoiyning xalqimiz ma'naviy taraqqiyotidagi xizmatlarini munosib baholab, shunday deydilar: "Agar bu ulug' zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir"¹. Darhaqiqat, inson qalbining quvonch-u qayg'usini, ezgulik va hayot mazmunini Navoiydek teran ifoda etgan shoir jahon adabiyoti tarixida kamdan kam topiladi, shu sabali bu buyuk mutaffakkir bizning bobokalonimiz ekanligidan faxrlansak arziydi. Zero, ona tiliga muhabbat, milliy g'urur singari tuyg'ular ham bizning ongu shuurimizga dastavval Alisher Navoiy asarlari bilan kirib keladi. Alisher Navoiy yaratgan ilmiy meros nihoyatda

¹ Каримов И. Юсак маънавият – энгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008, б-47.

salmoqliki, ularning ma'no-yu mazmunini hali hanuzgacha anglab yetilganicha yo'q. Alisher Navoiy adabiyotimiz tarixidagi ulkan xizmatlaridan biri bu uning "Xamsa" dostonining yaratilishidir. "Xamsa" yaratish orqali Navoiy o'zbek xalqining epik mahoratini birinchi bo'lib keng va to'la namoyish qila oldi va turkiy tildagi adabiyotni dunyodagi eng yetuk adabiyotlardan biri ekanligini isbotlab berdi. Navoiy "Xamsa"si besh mustaqil dostonni o'z ichiga olgan holda yaxlit birlikka, umumiy bir g'oyaviy-badiiy yo'nalishga, umumiy maqsadga ega bo'lgan asardir.

Navoiy "Xamsa" asarida ilmi badi'ga oid nihoyatda ko'p san'atlar qo'llangan bo'lib, biz ulardan yozuv asosidagi badiiy san'atlarga alohida to'xtalib o'tamiz. Alisher Navoiyning buyuk xizmatlaridan, eng asosiysi, uni turkiy tilini rivojlantirganligida namoyon bo'ladi. Bulardan bizga kerak bo'lganlari sirasida, albatta, adabiyotning sohasi bo'lmish ilmi badi'ga doir misollar ham ko'plab topiladi. Mumtoz she'riyatda ilmi badi'ga doir aniq bir tushunarli qo'llanma bo'lmagani bois ham bu borada yaratilgan barcha asarlarni ko'rib o'tgan va ma'lum bir qoidalar jamlangan asar yozilishi kerakligini tushunib yetishgan. Bunday ma'suliyatli ishni Atoullah Husayniy amalga oshirdi va natijasi o'laroq ilmi badi'ga doir yaratilgan asarlarni tanqidiy o'rganish asnosida "Badoyi'us-s-sanoyi" asari kelib chiqdi. Biz ushbu ishimizda Alisher Navoiyning "Xamsa"sida qo'llangan yozuv asosidagi san'atlarga e'tibor qaratamiz. "Xamsa"ning birinchi dostoni "Hayrta ul-abror" (1483) falsafiy-didaktik doston bo'lib, uning syujeti va kompozitsion tuzilishi o'ziga xosdir. Asarda shoir o'z fikr-mulohazalarini 20 ta maqolat va unga ilova qilingan 20 ta hikoyat vositasida ifoda etadi. Shoir dostonida hayotning falsafiy mohiyati, insonning hayotdagi o'rni va ezgu insoniy fazilatlari va bu fazilatlarning komil inson tarbiyasidagi ahamiyatini badiiy tasvirlaydi. "Hayrat ul-abror" dagi birinchi bob "Basmalla" so'zining ta'rifiga, "Basmalla"dagi har bir harfning muayyan ma'no anglatishiga urg'u berilgan. Ushbu bob nafaqat "Hayrat ul-abror" uchun balki umumiy "Xamsa"ga ham tegishlidir. "Basmalla" so'zi orqali arab

harflari shakliga e'tibor bergan holatda harfiy san'atni go'zal namunasini yaratadi.

Quyida buni ko'rib o'tamiz:

“Bo”si ibodin urar avval salo,
“Yo”ki degaylo ne bo'lur juz balo.
“Sin”i nahang arqosining arrasi,
Yuz kemanding ofati har parrasi.
“Mim”i yiloni damidan o't sochib,
Yo'li humum aningu yeli samum.
Uch “alif”, uch “lom”i solib rustaxez
Olti jihatdin chekibon tig'i tez.
“He”lar uchi qatl ishida tez o'lub,
Rumh uchidek har biri xunrez o'lib.
“Ro”larikim zohir etib iqtiron,
Fosh o'lib ondin zarari begaron.
“Xo”si halok etgali qullobvash,
Mahlaka qalbi aro qullobash.
“Nun”i chekib el sahmi uchun yosini,
Balki baqo zar'i uchun dosini.
“Yo”si muholif sori harfi nido,
Ya'ni et ollimda hayoting fido.
Nuqtalari ul yo'l aro toshlar,
Toshlar o'lmayki kesuk boshlar.
“Mim”lar anda girih uzra girih,
Jazmlar anda zirih uzra zirih.²

Baytda ko'rib turganimizdek, arab harflari orqali nihoyatda chiroyli harf

² А.Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 7-жилд – Тошкент: Фан нашриёти. 1991-йил 6-7-бетлар.

(kitobat) san'atini hosil qilgan holda harflarni qo'shsa Qur'ondagi birinchi oyat "Bismillahir rohmānir rohiym" (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) so'zi hosil bo'ladi. Ushbu jumlada har bir harfga alohida ma'no yuklatilgan bo'lib, uni rad etuvchilar va qabul qiluvchilarga bo'lgan holatda falsafiy-didaktik g'oyani amalga oshirgan. Dastlab rad etuvchilarga to'xtalar ekan, har bir jumladagi harflarga alohida ma'no yuklab, bu toifa kishilarning jazolantirishiga xizmat qilishini aytib o'tadi. Xususan, "س" – "sin" harfi haqida gapirilganda, uning shakli nahang balig'ining umurtqa suyagidagi arradek bo'lib, rad etuvchilar uchun ofatdek; "م" – "mim" harfi ilon nafasidek o't sochib, yo'l boshida og'zini ochgan holatda yotadi degan tashbehlardan foydalangan. Shu tariqa Navoiy ushbu jumladagi qolgan harflarni ham shu maqsadga xizmat qildiradi va harf (kitobat) san'atining go'zal namunasini hosil qiladi. E'tibor bersak, she'rda harflarga ta'rif berib o'tar ekan bir xil harflar takror kelayotganini ham ilova qilib o'tadi va uni quyidagi baytda aytib o'tgan:

Undosh harflar kelar takror va takror,
Sezar darhol kimki bersa e'tibor...
...Bismilloh deb so'zim boshlarman takror,
Bismillohda ming bir teran hikmat bor.

baytda shoir o'quvchiga she'rga e'tibor berishini aytib, she'rida harflarni jamlasa, so'z hosil bo'lishini va bu so'z zamirida ming bir hikmat mavjudligini go'zal ifodalab bergan. Xuddi shunga o'xshash yana baytlarni keltirib, ikkinchi toifa ya'ni qabul qiluvchilar uchun ushbu so'zdagi harflarni o'ziga xos tarzda ijobiy ma'nosini aytib o'tadi:

"Sin" i salomat yo'lining ziynasi,
Hatto baxtu iqbol tiniq oyinasi...
"Mim"i ochib manzili maqsadga yo'l,
Balki bu manzil aro sarchashma ul.

baytda "sin" "س" harfi endi salomatlik yo'lining zinasiga o'xshatilsa, "م" – "mim"

harfining masqad manzilidagi buloq boshiga nisbat berilganini ko‘ramiz. Shuningdek, qolgan harflarni ham juda chiroyli tarzda tasvirlab beradi. Shu orqali ham Navoiyning yuksak badiiy salohiyatini qanchalik baland ekanini bilishimiz mumkin. Dostonning 14-15-boblari so‘z ta‘rifiga bag‘ishlanagan bo‘lib, Hazrat Navoiy so‘zning buyukligini “کن” (kun) “yaral” so‘zining olam va odamni yaratishda vosita bo‘lganligini dalillaydi:

Dahr muqayyad bila ozodasi,
 Borcha erur “kof” ila “nun” zodasi.
 Zodasidin zoda bo‘lib beadam
 Zodaga ham valid o‘lub, ham valad

baytda aytib o‘tganimizdek, “kof (ك) va “nun” (ن) harflari qo‘shilishidan olamning yaralishi haqida so‘z boradi. Asarning 6-maqolatida odob haqida so‘z yuritilib, ushbu maqolatda “ي” harfining tavozelik sifatini bergani va baland joyda qadr topganini, ota-onaga xizmat odobida qadding xuddi “dol” harfi kabi bo‘lsin deb aytadi. Shuningdek, Navoiyning ushbu dostonida yozuvga aloqador bo‘lgan janrlarni ham uchratishimiz mumkin. Ushbu janr ko‘proq she‘riy yo‘l bilan hosil qilingan misollar talaygina, biroq muammo nasrda ham yaratilishi mumkin. Navoiy asarlari sarlavhalarining aksari **muammo** janri asosiga qurilgan. «Hayratul-abror» dostonining o‘n birinchi maqolatida ana shu holni kuzatish mumkin. Unda «ilm»ning jahl-nodonlik qorong‘uligini yorituvchi quyosh, oy va yorug‘ kun ekani muammo yo‘li bilan anglatilgan: “علم” – “ilm” sipehrining baland axtarligidakim, jahl tunini yorutmoq uchun ayni (ع) quyoshdin, lomi (ل) oydin va mimi (م) kunduzdin nishona aytur”.

Mazkur muammo aytish qoidalaridan «tasmiya», «hisob» va «talmeh» usulidan istifoda etish orqali yechiladi. علم so‘zidagi ع quyoshga (arab tilida quyoshning «ayn» deb ham atalishiga ishora), ل – oy (abjad hisobida 30 ga teng), م – kunduz (arab tilida يوم kunduz, abjad hisobida 40 ga teng)ni anglatadi. Bu harflar

jam bo‘lib, علم so‘zini tashkil qiladi.

XL bob Rostlik ta‘rifida bo‘lib, unda harfiy san‘atining yana bir go‘zal namunasini uchratamiz:

Tuzlik ila chun “alif” urdi salo,

Ko‘rki oni ostiga olmish balo.

baytning mazmuni quyidagicha: “Qalam to‘g‘rilikka yo‘l ko‘rsatgani uchun doimo uning boshi kesilib, pastga bo‘lib turadi. “Alif” ham to‘g‘rilik alomati bo‘lgani uchun, “balo” “بلا” so‘zi uni o‘zini orqasiga olibdi. Negaki, “alif” o‘z shakliga ko‘ra o‘tmish adabiyotida doim to‘g‘rilik ramzi bo‘lib kelgan. Shuning uchun ham bu yerda “balo” so‘zida ham orqaroqda ko‘rishimiz mumkin. So‘zning arabcha yozuvdagi yozilishiga e‘tibor qaratsak, bu juda to‘g‘ri tasvirlash ekanligini ko‘ramiz.

LX bob 8-maqolat yana bir harfiy san‘atini uchratishimiz mumkin. Ulardan quyidagisiga e‘tibor bersak:

“Ayni(ع)”i mehri erur tabnok

Zulm qaro shomini qilmoqqa pok

“Dol(د)”i dag‘i davlati din tojidir.

Din bila davlati eli muhtojdir.

Hurg‘a gisu quyig‘a “lom(ل)”i bil

Uzzu sharaf qushlarining domi bil

baytda ifodalangan harflarni bir-biriga qo‘shadigan bo‘lsak, “عدل” so‘zi kelib chiqayotganini ko‘rishimiz mumkin. Bayt mazmuni: “Adl” so‘zi uch harf bilan yoziladi. Lekin uning har harfi alohida mazmunga ega. Uning “ayn”i yondiruvchi quyosh bo‘lib, zulmning qora shomini pok qiladi. “Dol”i esa davlat va dinning toji bo‘lib, din va davlat ahllari doimo unga muxtojdir. Oxiridagi “lom”ini hurlarni sochi deb bil; izzat va sharf qushlariga esa uni tuzoq deb bil. Baytda kitobat (istixroj) san‘ati qo‘llanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Navoiyning «Farhod va Shirin» dostonida ham uchraydi. Doston qahramoni

Farhod ismini muammo yo'li bilan ikki xil izohlash mumkin ekanini taniqli adabiyotshunos olim N.M.Mallaev aytib o'tgan edi.

Jamolidin ko'rungach farri shohi

Bu fardin yorudi mah to ba mohi

Qo'yib yuz himmatu iqbolu davlat

Hamul far soyasidin torti ziynat³

Misralardagi فرشاهی (Farshohi) dan فر ni va همت (himmat), اقبال (iqbol), دولت (davlat) so'zlarining arab yozuvida yozilishi tarzidagi bosh harflarni olib, ularni birlashtirsak, ya'ni, «isqot» va «ta'lif» amallariga asoslansak فرهاد ismi hosil bo'ladi. Xuddi shu usul quyidagi baytda ham qo'llangan:

Firoqu rashku hajru oh ila dard,

Birar harf ibtidodin aylabon fard.⁴

Ya'ni birinchi misra tarkibidagi فراق رشك هجر آه درد so'zlarining bosh harflari yig'indisidan فرهاد ismi hosil bo'ladi. Baytda Farhod ismining qo'yilishi va bu ism ham bejiz bunday qo'yilmadi. Bu ism Farhodga otasi tomonidan emas, balki uning pokiza zotini ko'rgach, ishq unga shunday ism berdi. Unga ism ishq osmonidan nasib qilgan: "Firoq (bunda so'zning birinchi bo'g'inidagi harflar nazarda tutilgan)", "Hajr (ح)", "Oh (ا)" bilan "Dard (د)" (arabcha yozuvda "Farhod" ismidagi qisqa "a" harfi ifoda etilmaydi, u "fatha" orqali talaffuz qilinadi) so'zlaridan birinchi harflarini biriktiradi, natijada Farhod "فرهاد" ismi hosil bo'ladi.

Alisher Navoiy "Xamsa"sining uchinchi dostoni "Layli va Majnun" an'anaviy mavzuda yozilgan bo'lib, asar Sharqda mashhur bo'lgan Layli va Majnun syujeti asosida vujudga kelgan. Asarda ham boshqalari kabi harfiy san'atdan ko'p o'rinlarda qo'llanilgan. Quyida Laylining ta'rifiga e'tibor bersak:

Ham jon kelib ikki la'li maygun

³ А.Навоий. Мукаммал асарлар 8-том – Тошкент: Фан нашриёти, 1991, Б-69

⁴ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар 8-том. – Тошкент: Фан нашроёти. 1991. Б-70

Ham tavqi zaqan kelib anga nun(ن)⁵

baytda “Ikki qizil labi jon bo‘lsa, iyak ostidagi baqbaqalari “jon” so‘zining “nun (ن)” harfidir” deya Laylining tasvirlaydi. E’tibor qaratadigan bo‘lsak, Laylining lablari va baqbaqasi jon “جان ” so‘zini hosil qilmoqda ekan. Shunga o‘xshash keyingi baytni ham ko‘rib o‘tsak:

Zulfi yuzi xad yonidag‘i dol(د)

Fam nuqtasi og‘zi ustida xol⁶

bu baytda kitobat (harfiy) san’atdan foydalangan holda Layli zulfining yuzi yanog‘iga tegib turishi “xad – yuz, bet, yanoq (هد)”⁷ so‘zidagi dolning turishiga, “fam – og‘iz (فم)” so‘zidagi nuqta (·)ni esa labi ustidagi xolga o‘xshatadi. Bu esa kitobat san’atining yana bir go‘zal namunalaridan biri hisoblanadi. Yana bir o‘rinda “Islom” so‘zining tarifiga bag‘ishlanadi:

Islom alif (ا)ni anga livo bil,

Sin (س) kungiri qasri arsho bil.

Ham lom (ل) livog‘a zulfi pur ham,

Bu qasr sutuni so‘ng alif (ا) ham.

Mim (م)ni qilibon aso naziri,

Musodek ish o‘lsa dastgiri.⁸

baytda **istixroj** san’ati qo‘llangan bo‘lib, harflarni jamlasak, “islom” (اسلام) so‘zi kelib chiqishini ko‘rishimiz mumkin.

Dostonda harfiy san’atdan biri hisoblangan istixroj san’atiga yana bir misol uchratamiz:

Bo‘ynim uza, “ayn (ع)”in aylagil tavq,

⁵ Алишер навоий Мукаммал асарлар 9-том. Б-67

⁶ А.Навоий Мукаммал асарлар 9-том. Б-72

⁷ Хад – юз, бет, яноқ. Фам – огиз Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати III том – Тошкент: Ўзбекистон ССР Фан нашриёти. 1984

⁸ А.Навоий. Мукаммал асарлар. 9-том. 38-бет

“Shin (ش)”in qil ichimga shu’lai shavq.

“Qof (ق)”in manga ayla ko’hu anduh,

Ko’nglumga g’amini ko’h to ko’h,

Uch nuqta (°)sini sharora ayla

Ikkisi(°)nin ikki xora ayla.⁹

Ushbu baytda ishq “عشق” so‘zidagi harflar: “ayn” – “shin” – “qof” – va nuqtalariga asoslangan so‘z o‘yini ishlatilgan bo‘lib, shoir “عشق” so‘zidagi “ع” harfini nazarda tutib uni bo‘ynimga tavq – bog‘ich halqa qilgin, “ش”ni esa shu’lai shavq ayla, “ق”ni esa menga g’am tog‘i ayla va uch nuqtasi (“shin” harfidagi uch nuqta nazarda tutilmoqda)ni uchqunlarga va qolgan ikkisi (“qof” harfidagi ikki nuqta nazarda tutilmoqda)ni toshlarga aylantir deydi.

Zulfi yo‘q, laylkim, ochib iki dom,

Lek har domi layldin bir lom(ل).

Ushbu baytda esa shoir lafziy san‘at qo‘llagan bo‘lib, zulf (kokil) va layl (tim qora – tun, kecha) so‘zlar orqali go‘zalning tim qora zulf kokili dom (tuzoq)ga o‘xshashligini tasvirlaydi (“layl” (ليل) so‘zidagi “ل” harfini tuzoqqa (ilgakka) nisbat beradi.

Shoir yor uzvlarini turli usullarda harfiy san‘at vositasida juda chiroyli tarzda tasvirlaganki, bu orqali o‘quvchi nafaqat estetik zavq oladi, balki shoir mahoratiga ham qoyil qoladi:

Zaqani davri nun bo‘lib ne ajab

Nuqta ko‘rguzsa ul chahi g‘abg‘ab.

Baytda shoir yorning labini jonbaxshligiga ishora qilingani holda, taqdir kotibi “jon” (جان) yaratishda – (yozishda ان so‘zidagi) “nun” – “ن”ni quyiroqqa yozib, uning g‘abg‘abi (iyagi) aylanasi va “nun”ning nuqta (°)sidan g‘abg‘ab chuqurchasini

⁹ А.Навоий Мукаммал асарлар 9-том. 150-бет

yasagan – deyiladi. Shoirning so‘nggi “Saddi Iskandariy” dostonida ham harfiy san’atlarni bir nechta uchratishimiz mumkin. Bilamizki, usbu doston “Xamsa”ning yakunlovchi dostoni bo‘lib, unda shoir o‘zining adolatli shoh va mukammal jamiyat haqidagi o‘rzu niyatlarini badiiy ifoda etadi. Navoiy dostonida “Xamsa”ning boshqa dostonlarida ham bayon etilgan falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-ta’limiy fikrlariga xulosa yasaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008.
2. А.Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 7-жилд – Тошкент: Фан нашриёти. 1991.
3. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати III том – Тошкент: Ўзбекистон ССР Фан нашриёти. 1984